

Recommandations de Chypre sur l'évaluation inclusive

Plus de 150 participants venus de 29 pays se sont rassemblés à l'occasion de la Conférence sur l' « Evaluation dans le cadre de l'inclusion », organisée conjointement par le ministère chypriote de l'Éducation et de la culture et l'Agence européenne pour le développement de l'éducation des personnes à besoins particuliers, à Limassol, sur l'île de Chypre, les 23 et 24 octobre 2008. Cette rencontre marquait l'aboutissement de trois ans de travaux autour des politiques et pratiques d'évaluation favorisant l'inclusion en milieu scolaire ordinaire.

Le présent document est le fruit de leurs débats et leurs conclusions communes, et reprend leurs recommandations à l'attention des décideurs et des professionnels en vue d'élaborer des méthodes d'évaluation allant dans le sens d'une plus grande inclusion.

Les messages contenus dans ce document font tous écho aux principales déclarations internationales sur le handicap et les besoins éducatifs particuliers, notamment la Déclaration de Salamanque (1994) et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées (2006).

Les représentants affirment que, dans tous les pays ...

... Les procédures, processus, méthodes et outils d'évaluation jouent un rôle capital pour soutenir les apprentissages de tous les élèves, y compris ceux ayant des besoins éducatifs particuliers ;

... L'évaluation peut contribuer, ou au contraire porter atteinte au processus d'inclusion. Le développement de méthodes d'évaluation est très souvent lié à des pratiques inclusives ;

... Sans nier l'importance du diagnostic dans les procédures d'évaluation, un changement d'éclairage s'impose quant à l'évaluation dans le cadre des besoins éducatifs particuliers : il convient de délaisser la confiance excessive accordée à l'identification initiale (liée au diagnostic et à l'allocation des ressources) le plus souvent menée par des personnes externes à l'école ordinaire, au profit d'une évaluation continue pilotée par les enseignants et d'autres professionnels, qui oriente et régule directement l'enseignement et l'apprentissage ;

... Il est important d'élaborer des systèmes d'évaluation continue efficaces à destination des écoles ordinaires en mettant à la disposition des écoles et des enseignants des outils pour évaluer l'apprentissage de tous les élèves, y compris ceux ayant des besoins particuliers, mais aussi en identifiant dès le départ les besoins éducatifs particuliers d'autres élèves.

Les représentants sont d'accord ...

... Sur le concept d'*évaluation inclusive*, une approche de l'évaluation selon laquelle mesures politiques et pratiques de terrain visent à promouvoir le plus possible l'apprentissage de tous les élèves ;

... Sur le fait que l'objectif global de l'évaluation inclusive est de faire en sorte que toutes les politiques et procédures d'évaluation encouragent et renforcent l'inclusion et la participation effective – physique, sociale et scolaire – de tous les élèves, y compris ceux qui sont les plus sujets à l'exclusion, notamment les élèves à besoins éducatifs particuliers ;

... Sur les principes qui sous-tendent l'évaluation inclusive, à savoir que :

- toutes les procédures d'évaluation devraient viser à orienter et promouvoir l'apprentissage ;
- les élèves devraient avoir le droit de contribuer aux procédures d'évaluation les concernant ;

- tous les élèves devraient avoir accès à des procédures d'évaluation fiables, valables et aménagées de façon à répondre aux besoins spécifiques de chacun ;
- toutes les méthodes d'évaluation devraient être conçues selon le principe d'universalité afin que tous les élèves puissent démontrer leurs acquis, leurs compétences et leurs connaissances ;
- les besoins éducatifs particuliers devraient être pris en compte et intégrés dans toutes les politiques d'évaluation, qu'elles soient générales ou spécialement destinées aux besoins éducatifs particuliers ;
- les différentes procédures d'évaluation entreprises devraient se compléter et échanger des informations ;
- le but de toute évaluation devrait être de tenir pleinement compte de la diversité, mais aussi de la célébrer, en identifiant et en valorisant les progrès et les acquis individuels ;
- les procédures d'évaluation devraient être cohérentes et concertées, avec l'objectif de guider les démarches d'apprentissage et d'enseignement ;
- l'évaluation inclusive cherche explicitement à éviter toute forme de ségrégation, en bannissant autant que possible les étiquettes et en se concentrant sur les pratiques d'apprentissage et d'enseignement favorables à l'inclusion.

... Sur le fait que les innovations en matière d'évaluation inclusive représentent de bonnes pratiques d'évaluation vis-à-vis de tous les élèves ;

... Sur le fait que l'évaluation *pour* l'apprentissage – qui permet aux élèves de réfléchir à leur propre apprentissage et de dresser un bilan en interaction avec leurs enseignants, en vue de planifier ensemble les prochaines étapes de l'apprentissage – est une démarche propice à l'évaluation inclusive.

Les représentants recommandent que ...

... Tous les élèves soient associés à leur propre évaluation et aient la possibilité de l'influencer. Il doit en être de même pour l'élaboration, l'application et la vérification de leurs objectifs et projets d'apprentissage (projet éducatif individualisé et autre instrument similaire) ;

... Les parents soient impliqués et aient leur mot à dire sur toutes les procédures d'évaluation concernant leur enfant ;

... Les enseignants utilisent l'évaluation pour l'apprentissage comme un moyen pour multiplier les opportunités éducatives de tous les élèves. Cela implique de fixer des objectifs pour et avec les élèves (en lien avec des stratégies d'enseignement individualisées), mais aussi pour les enseignants eux-mêmes. Les résultats de l'évaluation doivent être fournis aux élèves dans un format qui réponde à leurs besoins et encourage leur apprentissage ;

... Les écoles mettent en œuvre un programme d'évaluation décrivant ses objectifs et son utilisation, les rôles et les responsabilités de chacun, et énonce clairement comment l'évaluation peut être mise en œuvre pour répondre aux divers besoins des élèves ;

... Des équipes pluridisciplinaires d'évaluation (quels que soit leurs membres ou leur composition professionnelle) soient formées afin d'encourager l'apprentissage et l'enseignement inclusifs pour tous les élèves ;

... Les politiques et procédures d'évaluation encouragent et renforcent l'inclusion et la participation effective de tous les élèves, y compris ceux qui sont les plus sujets à l'exclusion, notamment les élèves à besoins éducatifs particuliers ;

... La législation en matière d'évaluation encourage en toutes circonstances l'application effective de l'évaluation inclusive.

Limassol, Chypre, octobre 2008